

138

CELAFISCS XX ANOS

XIX SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE "SAÚDE E DESEMPENHO"

Confere a JÔNATAS DE FRANÇA BARROS

pela participação E APRESENTAÇÃO DO TEMA LIVRE: "Estudo dos Efeitos da Sobrecarga Entre as Etapas de
Um Programa de Reabilitação Cardíaca"

com um total de _____ horas, durante o período de 6 a 9 de outubro de 1994.

São Caetano do Sul, 09 de outubro de 1994.

Dr. Victor Keihan R. Matsudo
Presidente do CELAFISCS

Dra. Sandra M. M. Matsudo
Diretora Geral do CELAFISCS

MARS
i n c o r p o r a t e d

Supradyn®
MULTIVITAMÍNICO